

Индивидуальный проект на тему «Canis L.» в рамках онлайн-курса «Компьютерные технологии в биологии» (Автор—А.В. Ваганов)

Григорьева К.С. / Алтайский государственный университет
Grigoreva K.S. / Altai State University

Ссылка на курс: <https://stepik.org/course/60859>
Corresponding e-mail: karina231278@mail.ru

Рис.1 р. Canis L.
1—Внешний вид взрослой особи, щенка и черепа
2—Поведение доминирующей особи
3—Поведение подчиненной особи
4—Следы Canis lupus
5—Следы Canis familiaris
6—Логово для размножения

Внешний вид. Все представители семейства Собачьих — звери с острыми ушами и мордой, тонкими ногами, невтяжными когтями и пушистым хвостом, которым они прикрывают нос и передние лапы во время отдыха зимой. В роде Собак длина хвоста меньше половины длины тела (опущенный хвост обычно не достает до земли).

Волк — крупный зверь с пушистым хвостом. Длина тела 1-1,6 м, хвоста 35-50 см. Окраска лесных волков серая, обычно с темным "седлом" на спине; тундровые волки бывают почти белыми, а степные — рыжеватые. От собак отличается широкой мордой с выпуклым лбом, обычно опущенным хвостом (только вожак стаи держит хвост приподнятым). Волчата имеют более тупую мордочку, чем собачьи щенки, черную полосу вдоль спины и желтоватый пушистый мех на голове.

Рис.2 Карта распространения р. Canis L.

Голос. Связь между соседними семьями и членами стаи поддерживается с помощью воя, который может содержать довольно разнообразную информацию. Даже человек способен научиться определять на слух, сколько в воющей группе зверей и какого они примерно возраста.

Распространение. Волк распространен по всей стране, кроме некоторых островов, но в средней полосе и на юге европейской части России очень редок. В районах с многоснежными зимами он избегает сплошных лесов, проникая в них по дорогам, охотничьим тропам и долинам рек.

Индивидуальный проект на тему «Canis L.» в рамках онлайн-курса «Компьютерные технологии в биологии» (Автор—А.В. Ваганов)

Григорьева К.С. / Алтайский государственный университет
Grigoreva K.S. / Altai State University

Биология и поведение. Большую часть года волки кочуют поодиночке и семейными группами — стаями. Стая обычно состоит из двух матерых зверей и нескольких сеголетков, к ней могут примыкать также молодые из прошлогоднего помета и случайные одиночки. Зимние стаи обычно насчитывают 5-12 зверей, но изредка в местах с обилием дичи собирается до 40 волков. В волчьих стаях все звери обладают определенным социальным статусом. При выяснении отношений доминирующие животные держатся на прямых ногах, вытягивают хвост и скалятся не открывая пасть, а подчиненные — подгибают лапы, поджимают хвост и оскалываются, широко открывая пасть.

Следы. Следы волка крупные, вытянутые, длина отпечатка 10-18 см, ширина 5-10 см. Два средних пальца выдвинуты вперед, так что между их отпечатками и отпечатками двух крайних пальцев можно положить спичку. Расположение следов — в линию. Стая почти всегда идет след в след, так что трудно сразу определить, сколько прошло волков. В отличие от волчьих, собачьих следы широкие, передние пальцы ближе к задним, а расположение следов — зигзагом (по ломаной линии).

Ссылка на курс: <https://stepik.org/course/60859>
Corresponding e-mail: karina231278@mail.ru

Набор данных	Число записей
iNaturalist Research-grade Observations	20 286
Observation.org, Nature data from around the World	321
Earth Guardians Weekly Feed	61
ALA species sightings and OzAtlas	39
India Biodiversity Portal publication grade dataset...	22
Canberra Nature Map	15
UAM Earth Sciences Collection (Arctos)	6
Universidad del Valle de Guatemala - Colecciones B...	5
Biodiversity4all Research-Grade Observations	3
Naturalis Biodiversity Center (NL) - Mammalia	2

Рис.3 Перечень коллекций p.Canis L.

Рис. 5 Распространение вида Canis aureus на территории Индии

Рис. 4 Филогенетическое дерево p.Canis L.

Питание. Питается волк копытными, грызунами, реже всевозможной дичью от насекомых до спящих в берлогах медведей, отбросами и падалью, растительными кормами. Приемы охоты очень разнообразны: от скрадывания спящих на прибрежном льду тюленей до организованного загона копытных на засаду.

В северных районах основная добыча волка зимой — северный олень, в лесной зоне — лось и кабан, в сельскохозяйственных районах волки часто режут скот и азартно преследуют собак. Интересно, что при появлении новых видов добычи волк иногда долго не решается ее трогать. Так, при расселении кабана в Западных Саянах волк в течение 7 лет не резал этого незнакомого для себя зверя, и некоторые кабаны даже приучились ходить зимой за стаями волков, подбирая остатки добычи. Волк — очень сильный, подвижный зверь, пробегает в сутки до 25-40 км, может унести в логово овцу, закинув на спину. Попав в стадо овец или верблюдов, волки часто убивают больше, чем могут унести, хотя при охоте на диких копытных им редко выпадает такая возможность.

Размножение. Гон в конце зимы, в выводке 3-9 (реже 2-19) щенков, которые прозревают через 10-12 дней и питаются молоком до 5-6 месяцев. Размножаются в логовах и неглубоких норах. Беременность около 2 месяцев.